

Д.П. Соколов¹

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМАЦИОННОЙ РАЗВИЛКИ: ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ*

Ключевые слова: *политическая экономия, международная конференция, глобальное экономическое развитие, фундаментальные политико-экономические исследования.*

18 декабря 2020 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты», инициатором и организатором которой выступил Департамент экономической теории Финансового университета. Интерактивный формат конференции позволил объединить из 31 города России, а также из Кыргызской Республики, Латвийской республики, Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Польша, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Чехия, Федеративной Республики Германия. Всего на пленарном заседании, прямая трансляция которого была организована на YouTube, и на секционных интернет-конференциях, приняли участие 302 человека, в числе которых представители сферы образования и науки, бизнес-сообщества, общественные деятели и государственные служащие.

Проведенная конференция была посвящена исследованию изменений институционально-воспроизводственной структуры материального мира, происходящих под давлением новых вызовов глобально-трансформационного характера. Современный капитализм принадлежит одновременно истории и постистории с ее постмодернитской ущербностью. В период коренных преобразований хозяйственного и общественного бытия человека, свидетелем и непосредственным участником которых является сегодня каждый человек на планете, обязательны ответы на вопросы специфики и качества современного капитализма, его фундамента – социально-экономических отношений – и возможных векторов его дальнейшего развития в условиях неминуемой смены концептуальной парадигмы.

Целью конференции стала реактуализация фундаментальных политико-экономических исследований, закономерностей функционирования глобальной геоэкономической системы в условиях системного кризиса капитализма в период

¹ **Соколов Дмитрий Павлович**, кандидат экономических наук, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Москва, Россия (*freifalke@mail.ru*).

* **Цитирование:** Соколов Д.П. (2021). Институционально-воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты // Вопросы политической экономии. № 2 (26). С. 175-189.

DOI: 10.5281/zenodo.5040351 (<https://zenodo.org/record/5040351>)

определения конфигурации новой мирохозяйственной системы, осмысление идеи социально-экономического развития и возможных вариантов его интерпретаций. Требованием времени выступает выявление возможных вариантов интерпретаций идеи развития, широкое междисциплинарное обсуждение ключевых проблем меняющегося мира и выявление идей, моделей и механизмов переориентации национальной экономической политики на основе приоритетного развития человека. Фундаментом такого перестроения отечественного хозяйства призваны выступить первоочередный прогресс ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг, а также активизация инвестиционных процессов высокотехнологичного производства, интегрированного с передовыми достижениями науки и образования.

Пленарное заседание конференции открыла заместитель научного руководителя Финансового университета, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист Российской Федерации М.А. Федотова, отразившая в своем вступительном слове соответствие конференции лучшим традициям научной школы кафедры политической экономии Московского финансового института и Финансовой академии, сформированным под руководством выдающихся ученых – А.Ф. Яковлева, М.С. Атлас и А.Г. Грязновой.

В течение работы пленарной сессии конференции было представлено междисциплинарное видение текущего этапа мирохозяйственной трансформации и места в ней современной России. Пленарное заседание вел профессор Департамента экономической теории Финансового университета М.Л. Альпидовская.

Первый пленарный доклад был представлен д.э.н., профессором, членом-корреспондентом РАН, руководителем Департамента экономической теории Д.Е. Соколовым¹, который ознакомил участников с историко-экономическим обоснованием возможности изменения траектории российской экономики.

Продолжил дискуссию д.э.н., профессор, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Бузгалин, представив потенциал социально-экономических отношений и институтов позднего капитализма, их ключевые противоречия и перспективы снятия.

Директор Центра «Духовная культура и идеология» Московского гуманитарного университета к.и.н., доцент О.Н. Четверикова в своем докладе обосновала основные элементы идеологии и опорные точки созидательного проекта для России, приобретающие особую актуальность в условиях деструктивного воздействия на человека современных преобразований в области образования и здравоохранения.

Заведующий кафедрой физики и прикладной математики Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых д.ф.-м.н., профессор С.М. Аракелян представил предсказательную модель реализации приоритетов социально-экономической трансформации российского общества, основанную на принципах экосистемного подхода.

Доклад генерального директора Института проблем энергетике д.т.н., профессора Б.И. Нигматулина был посвящен анализу макроэкономических и демографических показателей России 1990-2019 гг. в сравнении с «новыми» и «старыми» странами Европейского Союза.

¹ Статья была подготовлена при жизни Д.Е. Соколова.

К.э.н. Л. Жак, член INSOL Europe из Чешской республики, отметил в своем докладе необходимость избавления от различного рода заблуждений и догматизма, и осуществления «новой Перестройки» в сознании людей, основанной на переосмыслении таких основных понятий коллективного бытия человека, как «общественный интерес», «благо», «общество», «государство» и «народ».

Доклад президента Фонд Финансовых Инициатив из г. Пензы к.э.н. Е.А. Скобликова был посвящен сравнению соответствия национальным экономическим интересам России двух возможных вариантов реконфигурации системы мирового хозяйства: усиления глобализации и приоритета суверенизации стран.

Д.э.н., д.ф.н., к.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации А.И. Субетто раскрыл в своем докладе концептуальные основы перехода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и ноосферного экологического социализма в условиях превращения глобального капитализма в систему экологического саморазвития человечества.

Доцент Кубанского государственного университета и директор НИИ экономики ЮФО к.э.н. В.В. Чапля представил факторы краха экономических отношений собственности в современном мире, в числе которых люмпенизация населения, потеря субъектности государства как гаранта реализации производственных отношений и переход от доминирования отношений собственности в воспроизводственной системе к доминированию отношений контроля.

Видеозаписи пленарных докладов доступны на YouTube канале «Глобальная экономика в XXI веке» по ссылке: <https://www.youtube.com/channel/UC5AXBvmcTTCofmXy2k993ug>.

Научную дискуссию продолжили доклады и выступления, прозвучавшие в рамках заседания 10 секций.

В рамках секции 1 **«Трансформация современной социально-экономической системы: методология объективной необходимости»** состоялась работа двух подсекций. Модераторами первой подсекции выступили зав. кафедрой экономической теории Тверского государственного университета д.э.н., профессор Л.А. Карасева и профессор Ярославского государственного технического университета, главный редактор журнала «Теоретическая экономика» д.э.н., профессор В.А. Гордеев.

Дискуссию по актуальным методологическим и теоретическим проблемам современной российской и мировой экономики открыл В.Ф. Исайчиков, главный редактор журнала «Просвещение», посвятивший свой доклад анализу логики существования и развития конкретных цивилизаций и призвавший к предотвращению неомальтузианского пути развития человечества.

Исследователь из Новосибирска Н.П. Козиенко обратил внимание участников на то, что «...как капитализм, так и социализм невозможны в роли «конца истории» и обосновывал, что только в оптимальной экономике возможно существование государственной власти в форме работающей корпорации.

К.э.н. Н.К. Попадюк, доцент Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета, подчеркнул в своем докладе, что в условиях переживаемого глобального финансово-экономического кризиса в его определенности транснациональной формы финансово-кредитного и монетарно-денежного секторов финан-

сового капитализма, подтверждаются эвристические и прогностические возможности формационного методологического подхода.

В докладе доцента Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского к.э.н. И.В. Руденко были раскрыты экономические функции государства и их место в общей системе функций государственной деятельности, а также представлены особенности их реализации в институциональном разрезе. В частности, было рассмотрено содержание ключевых блоков федерального проекта «Цифровое государственное управление», дана оценка трансформации геоинформационных систем в цифровые платформы.

К.э.н. Шептун А.А., доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, посвятила свой доклад определению роли и месту денег в механизме социально-экономического развития. В нем автор обосновывала тезис о том, что дальнейшее развитие капитала от первоначальной к более зрелым формам (товарный, денежный, ссудный, фиктивный) лежало в основе движения общества к финансовой экономике, где решающей силой становится финансовый капитал, подчиняющий себе все сферы общественной жизни.

Предприниматель из Калужской области С.В. Юферов сделал доклад по теме: «Третий класс капитализма», вызвавший широкую дискуссию, так как автор исходил из тезиса, что в «учении К. Маркса, изложенном в «Манифест», и «Капитал» ... надо искать причины поражения СССР».

Д.э.н. Л.А. Карасева посвятила доклад социально-экономической природе скачков в производительных силах и не только. Автор обратила внимание на то, что скачки в производительных силах, науке и технологиях, происходящие в интересах и под контролем господствующего финансового капитала, усиливают взаимозависимость всех слоев отношений, опосредующих их функционирование, объективно требующих их изменения, адаптацию под их новый уровень обобществления.

Модератором второй подсекции выступил д.филос.н. Т.М. Махаматов, профессор Департамента гуманитарных наук Финансового университета. Дискуссия была открыта д.т.н. Б.И. Нигматулиным, отметившим, что при разработке энергетической стратегии первоочередным вопросом должно стать определение оптимальных цен на электроэнергию, тепло, углеводородное топливо, газ с целью обеспечения максимальной поддержки экономического роста, тогда как в настоящее время высокие цены на энергоресурсы внутри страны приводят к сдерживанию экономического роста. Ст. преподаватель кафедры регионального управления и национальной политики МГИМО Н.Г. Чистякова в своем выступлении раскрыла особенности процесса транснационализации социально-экономического и политического пространства на примере Европейского Союза. Т.М. Махаматов совместно с к.э.н. С.Т. Махаматовой, ст. преподавателем Департамента экономической теории Финансового университета, представили результаты исследования динамики экономического пространства и времени в аспекте центрального планирования. В выступлении профессора Департамента международного и публичного права Финансового университета д.ю.н. Н.Ф. Поповой были раскрыты основные принципы и ближайшие перспективы использования цифровых технологий в государственном управлении экономикой.

Работа секции по проблеме «**Новые императивы в предвидении будущего в условиях глобальной турбулентности**» была организована в двух подсекциях. Мо-

дераторами первой подсекции были первый заместитель зав. кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета д.э.н. С.А. Толкачев и профессор РАНХиГС и Государственного университета управления д.э.н. М.С. Мокий. Открыл дискуссию доклад доцента Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета к.э.н. С.Ю. Богатырева на тему «Экстраполяция настроений – альтернатива предвидения в условиях глобальной турбулентности», посвященный проблемам измерения настроений людей, их инфляционных ожиданий и экстраполяции эти настроений на инвестиционную деятельность. К.э.н. В.С. Минчичова, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета, раскрыла в своем докладе на тему «Международная кооперация в цифровизации: кейсы «Синей экономики»» возможности современных цифровых технологий и обмена национальными базами данных для решения проблем использования ресурсов мирового океана. М.С. Мокий обосновал объективную необходимость изменения императивной составляющей цели развития экономических отношений. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН к.э.н. Н.А. Невская представила участникам проблемы внедрения системы государственного экономического планирования и отсутствие такового в современной России. Д.э.н. О.Д. Рахимов, профессор Каршинского инженерно-экономического института (г. Карши, Республика Узбекистан), охарактеризовал в своем докладе результаты использования технологии форсайта для решения проблем развития образования Республики Узбекистан. Доцент Ульяновского государственного университета, к.э.н. Л.В. Решетова осветила проблемы изменения финансирования воспроизводственного процесса в России. К.э.н. О.В. Романченко, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассмотрела возможные сценарии развития информационных технологий при обеспечении финансового механизма их трансфера. Заключительным стал доклад С.А. Толкачева на тему «Коррозия рыночной экономической системы в ходе Четвертой промышленной революции», в котором были представлены особенности трансформации современных экономических отношений в мире.

Модераторами второй подсекции выступили профессор Государственного университета управления д.э.н. О.В. Брижак и старший научный сотрудник Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова д.э.н. Т.Н. Юдина.

Центральную идею дискуссии, состоявшейся на подсекции, отразил доклад О.В. Брижак, посвященный необходимости системной разработки научной идеи ноосферы, позволяющей сформировать качественно новые, более глубокие концептуальные представления о предпосылках, процессах и эффектах современных преобразований, востребованные наукой и практикой.

В продолжение дискуссии доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета к.и.н. Н.О. Воскресенская указала в своем докладе на то, что прогностический элемент есть в любой области научного знания – от космологии до медицины; научный потенциал любой науки во многом определяется качеством ее прогнозов. Докладчик акцентировала внимание на законы исторического развития и их познаваемость, а также на методологию познания от индетерминистского устройства, естественного отбора, общественного диалога, накопления информации, использования чужого труда, законов прогнозирования до объективных законов, носящих точный характер и поддающихся математическому моделированию.

Т.Н. Юдина в своем докладе отметила, что альтернативы предвидения в условиях турбулентности можно позиционировать с точки зрения концепта П.А. Флоренского о человеке как микрокосме и макрокосме, а также о пневмосфере; учения И.Т. Посошкова о невещественном богатстве-правде, концепта Аристотеля об ойкономикос-домострое и хрематистике, а также философии хозяйства С.Н. Булгакова.

Д.и.н. А.А. Куренышев, профессор Российского государственного социального университета, раскрыл в своем докладе проблему «мирового кризиса», рассматриваемого политиками и исследователями уже не как исключительно кризис экономический, а как кризис цивилизационный в плане исчерпания возможностей той модели социально-экономического развития, который базировался исключительно на базе технологического промышленного прогресса, центрами которого были города.

К.э.н. Елисеев В.Н., исследователь из Ростова-на-Дону, отразил понимание будущего на основе осмысления исторической логики развития общества и человека в неразрывном единстве и создания стройной теории гуманистического общества.

Д.филос.н., научный редактор-основатель Электронного экологического альманаха НООСФЕРА Граждан XXI в. В.Н. Василенко, опираясь на теорию земельной ренты К. Маркса, раскрыл ноосферный потенциал природной ренты.

К.э.н., доцент Калужского филиала Финансового университета И.Г. Турсунмухамедов раскрыл значимость знаковой фигуры К. Циолковского в течении русского космизма – как единственного из мыслителей, кто сам назвал свое гуманитарное творчество «космической философией».

Проблема, поставленная в названии секции № 3 – **«Объективная возможность трансформации современной социально-экономической системы»** – раскрывалась в работе двух подсекций. Дискуссию в первой подсекции вела профессор Департамента экономической теории Финансового университета к.э.н. Н.Н. Соловых.

Вступительный доклад Н.Н. Соловых был посвящен анализу содержания новой технологической эпохи, центральным звеном которой становится оцифрованная экономика, которая знаменует качественно новый этап развития экономической системы, в ходе которого происходит переход к VI технологическому укладу, характеризующемуся принципиально новыми бизнес-моделями, во множество раз расширяющими возможности производства, продажи и потребления товаров и услуг.

Доцент Южно-российского института управления РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону), к.э.н. Г.Ю. Волков представил в своем докладе реальные проявления объективных признаков деструктивной трансформации современной производственной модели в условиях перехода к постиндустриальной экономике

Д.э.н., доцент Высшей школы бизнеса, искусств и технологий «RISEBA» (Латвийская Республика) А.Н. Лиманский в своем докладе представил методологию исследования предприятий – чемпионов роста на примере Латвийской Республики в таких сферах экономики, как строительство, торговля, IT-технологии.

Старший научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН А.В. Пиковер показал воздействие новейших условий цифровой экономики на протекание процесса социально-экономического развития Китая, отметив усиление действующих и формирование новых противоречий в социально-экономическом развитии страны.

Д.э.н., профессор Технического университета Ингольштадта (Федеративная Республика Германия) Г. Хофбауэр показал, как оцифровывается процесс управления новыми бизнес-проектами на примере разработки новейших моделей автомобилей «Ауди» в г. Ингольштадте, когда первоначально создается макетный «цифровой близнец» новой модели автомобиля и на нем «отрабатываются» все возможные новые опции.

В ходе обсуждения, в котором приняли участие Н.Н. Соловых и А.В. Пиковер, были рассмотрены новые возможные ориентиры инновационного развития России с учетом рисков и угроз, вызванных ситуацией «Великой самоизоляции» – COVID-19.

Дискуссию второй подсекции модерировала д.э.н. Макара Светлана Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета. Фундаментальный характер состоявшемуся обсуждению придал первый доклад доцента Департамента гуманитарных наук Финансового университета к.и.н. В.В. Дягилева, посвященный особенностям новейшей истории, которая характеризуется значительной дифференциацией современного общества, либерализмом, определяющим финансовый кризис, отсутствием общечеловеческих ценностей в глобальном масштабе.

Профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, д.э.н. Ю.А. Кропин посвятил свой доклад необходимости и возможности трансформации российской банковской системы, в которой коммерческие банки являются государственными банковскими предприятиями – национальными – по сути и частными – по форме.

Заведующий кафедрой социологии института международных отношений и социально-политических наук ФГБОУ ВО МГЛУ, д.социол.н. В.А. Лапшов предложил участникам конференции обратиться к современным особенностям социального пространства с учетом новых возможностей для его моделирования.

С.В. Макара обосновала объективную возможность реорганизации структуры регионального пространства на основе региональных детерминант (в т.ч. природно-ресурсного потенциала региона) в контексте технологических трендов. В результате возникает объективная возможность для повышения конкурентоспособности региональных хозяйств.

В докладе к.э.н., доцента Департамента экономической теории Финансового университета Е.М. Найденовой были отмечены хорошо известные атрибуты теории потребления. В современном обществе очевидны практические последствия прогрессирующего потребления – а именно отходы потребления, масштабы которых растут в геометрической прогрессии и требуют экономического и политического решения.

Тема дифференцированного подхода банков к отечественным предприятиям при кредитовании была поднята в докладе Е.П. Шаталовой, к.э.н., декана Факультета экономики и бизнеса Финансового университета. Автор развивает идею применения практики кредитования предприятий в советский период, когда банк рассматривал возможности льготного кредитования.

Проблема работы секции № 4 была озаглавлена **«Крах экономических отношений собственности»** и была раскрыта участниками в контексте трансформации отношений государственной и частной собственности в условиях системного кри-

зиса капитализма и изменения положения человека в отношениях присвоения и отчуждения. Так, к.э.н. А.И. Александрова, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ознакомила участников секции с актуальными проблемами развития контрольно-надзорной деятельности и представила возможные перспективы ее реформирования. Выступление ведущего научного сотрудника и зав. сектором Института экономики РАН С.В. Козловой было посвящено особенностям управления государственной собственностью в системе корпоративных отношений. Д.э.н., профессор М.Л. Альпидовская раскрыла в своем выступлении проблему свободы человека в условиях, когда на смену отношениям собственности в иерархии социально-экономических отношений приходят отношения контроля со стороны сращенного корпорато-бюрократического субъекта. К.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета И.В. Королева посвятила свой доклад рассмотрению принудительного изъятия имущества для государственных и муниципальных нужд как одного из элементов процесса ликвидации института частной собственности, характерного для современной трансформации глобальной капиталистической системы. К.э.н., старший научный сотрудник Института экономики РАН С.А. Братченко в своем выступлении раскрыла отдельные теоретические и практические аспекты определения и оценки качества государственного управления. Д.э.н. С.С. Слепаков, профессор Института сервиса, туризма и дизайна, филиала Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорск, обосновал в своем докладе проявления социально-хозяйственной депривации в условиях «пандемии» коронавируса, реализующиеся в ущемлении экономических интересов. Д.т.н. И.К. Хузмиев, профессор Горского государственного аграрного университета (г. Владикавказ) показал в своем докладе особенности текущих изменений социоэкономической реальности, заключающиеся в развитии «цифровой экономики» и внедрении проектов умных городов – прежде всего, на примере г. Москвы. К.э.н. Д.П. Соколов, доцент Департамента экономической теории Финансового университета, в своем выступлении сопоставил человека общества потребления, чьи ценности и нравственные установки определяются доминирующими отношениями частной собственности, и «нового человека», способного направить социально-экономическое развитие нашей страны на путь прогресса, основанного на творческом созидательном труде.

Дискуссию секции № 5 **«Институциональная трансформация экономики России и новый мирохозяйственный порядок»** вели профессор Департамента экономической теории Финансового университета, д.э.н. В.В. Дементьев; профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, д.э.н. О.И. Лаврушин и руководитель Костромского регионального отделения Петровской Академии Наук и Искусств д.э.н. В.В. Чекмарев.

Обсуждение открыл доклад к.э.н. Е.Р. Безмертной, доцента Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, раскрывшей особенности развития рынка деривативов в условиях трансформации глобальной финансовой системы и отметившей его ключевые функции, масштабы и дальнейшие перспективы развития. Заместитель директора Центра аналитики и прогнозирования Московского государственного областного университета д.и.н. В.Ф. Ершов представил участникам секции возможные пути развития банковской системы Российской Федерации в изменяющемся глобальном финансовом мире

XXI века. В.В. Дементьев посвятил свое выступление соотношению технического прогресса и экономической власти в современных изменчивых социоэкономических условиях. Студенты Финансового факультета Финансового университета Д.В. Устюшкина и Н.А. Атабиева представили взгляд молодых ученых на современное состояние отечественной социально-экономической системы, обосновав, как в современных проблемах России проявляются накопленные фундаментальные противоречия.

Проблематика секции № 6 **«Институциональные аспекты трансформации качества и специфики современной социально-экономической системы»** была раскрыта в работе трех подсекций. Модераторами первой подсекции выступили д.э.н., профессор Департамента экономической теории Финансового университета О.В. Карамова и к.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета А.П. Бувич.

Работу подсекции открыла к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета А.М. Фатхутдинова, акцентировав в своем докладе внимание на правовом регулировании предпринимательской деятельности в России во время пандемии. Докладчик дал глубокий комментарий процедуре банкротства юридических и физических лиц и особенностям их протекания в условиях пандемии. К.э.н., доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета О.В. Хмыз посвятила свой доклад вопросам цифровой институционализации на глобальном, международном и национальном уровнях. Большой интерес вызвала проблема уберизации финансового сектора и в целом явление уберизации как замены посредников в виде организаций или физических лиц цифровыми платформами. В докладе к.э.н., доцента Департамента экономической теории Финансового университета Е.В. Богомолова были рассмотрены проблемы формирования институтов ответственного потребления и производства. О.В. Карамова раскрыла институциональные факторы модификации отношений собственности в условиях трансформации качества и специфики современной социально-экономической системы. Доклад А.П. Бувич раскрыл вопросы человеческого потенциала в контексте институциональной теории. Структура человеческого потенциала была рассмотрена на микро- и мезо- уровнях.

Руководителями второй подсекции выступили зав. кафедрой Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, д.э.н., профессор Н.В. Апатова (г. Симферополь) и профессор кафедры экономической теории и экономического образования РГПУ им. А.И. Герцена д.э.н. Н.А. Шапиро (г. Санкт-Петербург). Предметом дискуссии на подсекции стал доклад аспирантки РГПУ им. А.И. Герцена М.Ю. Курганской на тему «Сравнительный анализ фреймов институциональной и поведенческой экономики: выводы для практики». Результаты исследования докладчик стремился изложить в русле изменений экономического поведения в семье, способствующих трансформации гендерных отношений от стремления к равенству к балансу гендерных ролей. В ходе дискуссии были высказаны пожелания конкретизировать предмет исследования из-за сложности сформулированной проблемы, а также отмечена актуальность выбранной темы.

Руководителями третьей подсекции выступили к.э.н. Терская Галина Алексеевна, доцент Департамента экономической теории Финансового университета и

к.э.н. Алленых Марина Анатольевна, доцент Департамента экономической теории Финансового университета.

Работа подсекции началась с выступления Г.А. Терской, посвященного происходящим изменениям в характере труда, состоящих в переходе от переработки материи к переработке информации, связанных с сокращением численности занятых и повышением требований к ним, с появлением новых форм организации труда.

Д.э.н. А.Б. Фиापшев, профессор Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета посвятил свой доклад структурным сдвигам в российской банковской системе, возможностям их влияния на характер и темпы региональной социально-экономической динамики.

Доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета, к.э.н. Н.Л. Орлова ознакомила участников конференции с новыми возможностями для России в условиях происходящих структурных сдвигов в ресурсной базе современного мирового хозяйства и отметила необходимость разработки эффективных комплексных мер с целью повышения конкурентных позиций России на мировых рынках сырья.

Большой интерес участников конференции вызвал доклад доцента Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета, к.э.н. Н.Н. Мартыненко, посвященный институциональным подвижкам банковской системы, связанных с цифровизацией российской экономики. Мартыненко Н.Н. отметила, в частности, рост количества мошеннических операций в стране в период самоизоляции; рассмотрела отечественный финтех через призму стартапов; охарактеризовала экосистему как новую модель развития банков; подчеркнула, что крупные банки уже несколько лет следуют стратегии диверсификации бизнеса.

Доцент Департамента экономической теории Финансового университета, к.э.н. М.А. Алленых посвятила свое выступление острой актуальной теме – влиянию цифровизации на институт здравоохранения. Она показала, что в мире развивается новая модель организации медицинской помощи – 4П Медицина и отметила, что персонализированная медицина приносит пользу пациентам в системе здравоохранения, направлена на профилактику и помогает контролировать общую стоимость медицинской помощи.

Руководителями секции № 7 **«Институциональные изменения в развитии экономических систем в условиях глобальной цифровизации экономики»** выступили заведующий кафедрой политической экономии Дагестанского государственного университета, к.э.н. Н.С. Аскеров (г. Махачкала), профессор Волгоградского государственного технического университета, д.э.н. Л.С. Шаховская и президент КРОБФ «Научно-образовательные инициативы Кубани», доцент Краснодарского филиала Финансового университета, к.э.н. В.В. Сорокожердьев.

Первой представила свой доклад Л.Н. Медведева – д.э.н., профессор Волгоградского государственного технического университета. Докладчик рассмотрела различные аспекты теории человеческого действия и экономической генетики. Особое внимание уделено теории городского нейромаркетинга в цифровую эпоху.

Далее с докладом на тему «Развитие региональной институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства» выступила д.э.н., профессор Департамента общественных финансов Финансового университета О.В. Макашина.

В докладе регион рассмотрен как институциональная система с учетом того, что региональная институциональная система с содержательной стороны разнородна и принципиально несводима к некоторой единой ценности.

Третий докладчик – А.А. Сукиасян, к.э.н., доцент Башкирского государственного университета (г. Уфа) – раскрыл особенности взаимодействия государства и бизнеса в инвестиционных проектах Республики Башкортостан и проблемы выбора приоритетов и моделей их реализации.

К.э.н., доцент Дагестанского государственного университета Цинпаева Фарида Сулеймановна (г. Махачкала) отметила в своем выступлении, что в связи с изменившимися условиями, обусловленными разразившимся энергетическим кризисом и пандемией, в цифровые отношения вынужденно вовлечены практически все участники рынка.

К.э.н. В.В. Сорокожердьеv представил на секции доклад, в котором отметил специфику и значение (тяжесть) имеющей место современной дестабилизации экономики и социума во многом объясняется наложением феномена вируса COVID-19 на углубляющийся текущий экономический кризис, продолжающийся с конца «нулевых» годов.

Т.Т. Махаматов – к.филос.н., доцент Департамента гуманитарных наук Финансового университета – раскрыл проблему цифровизации как нового измерения глобализации, отметив раскрытие качественно новое измерение глобального мирового пространства – пространство имитации, создаваемой мировой кибер-машиной, иначе говоря, пространство, которого не существует.

Н.С. Аскеров обратил внимание участников секции на сохраняющиеся в республиках СКФО традиционные экономические отношения, для которых характерна институциональная ловушка – устойчивый, неэффективный и самоподдерживающийся институт.

Работу секции №8 по проблеме **«Экономическая политика в условиях трансформации воспроизводственных процессов»** открыл доклад д.э.н., профессора Департамента экономической теории Финансового университета К.Н. Лебедева, представившего подробный анализ современного состояния и развития российской кооперации в будущем. К.э.н., доцент Департамента экономической теории Финансового университета О.В. Орусова посвятила свой доклад социальной поддержке населения, и привела ее ключевые особенности в новых социально-экономических условиях. Д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории Финансового университета Ю.И. Будович отразила в своем выступлении актуальные вопросы динамики развития промышленности в РФ. Д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории Финансового университета И.Л. Юрзинова отразила в своем выступлении современные аспекты теории поиска компромисса экономической политики. К.э.н. А.В. Осиповская, доцент Российского государственного гуманитарного университета, в своем выступлении раскрыла особенности денежно-кредитной политики государства в условиях современного развития и распространения цифровых активов. К.э.н. Сангинова Л.Д., доцент Департамента общественных финансов Финансового университета, показала, что сферами, отраслями и областями, в которых может оказываться финансовая и иная государственная поддержка, прямо или косвенно влияющими на экономическую ситуацию в стране, являются: наука, образование, культура.

Большой интерес участников конференции вызвал доклад д.э.н. И.Н. Молчанова, профессора Департамента общественных финансов Финансового университета, в котором были рассмотрены вопросы государственного регулирования системы высшего образования, объективная необходимость которого для жизнедеятельности населения и государства в целом определяет его всеобщий, публичный характер при всех общественно-экономических формациях.

Профессор Департамента экономической теории Финансового университета, д.э.н. С.В. Шманев посвятил свое выступление вопросу связанного с разработкой нового методологического подхода к процессу прогнозирования последствий управляющего воздействия на производственные процессы.

Руководителями секции № 9 по проблеме **«Налоговая система России: тенденции и направления»** выступили: д.э.н. Д.А. Артеменко, зав. кафедрой Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), д.э.н. Л.И. Гончаренко, профессор Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета и к.э.н. К.В. Новоселов доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета.

Первым свой доклад после вступительного слова д.э.н., профессора Д.А. Артеменко представил доктор наук Э.Э. Юхневич – профессор Гданьского университета (Республика Польша), раскрывший общие правила борьбы с уклонением от налогов и освятивший основные проблемы польских налогоплательщиков с фискальными органами и предпосылки к ним. Д.ю.н., профессор, декан факультета управления персоналом и государственной службы, зав. кафедрой правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Е.Ю. Киреева ознакомила участников конференции с тенденциями налогообложения офшорной деятельности в России и за рубежом, отметив основные различия и общие черты. Большой интерес участников конференции вызвал доклад к.э.н. К.В. Новоселова, доцента Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета, посвященный взаимодействию налоговых и правоохранительных органов. Д.э.н. Я.В. Олейник, директор Института последипломного образования Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины, познакомила участников секции с украинской имплементацией плана BEPS и ее особенностями. К.ю.н., доцент Российского государственного университета правосудия В.В. Кикавец посвятил свое выступление острой актуальной теме – проблеме ведения единых налогового и казначейского счетов для публичных закупок. Доклад профессора Л.И. Гончаренко был посвящен трансформациям экосистемы налогового администрирования в условиях глобальных изменений, таких как пандемия COVID-19, тотальная цифровизация и т.д. Начальник финансовой поддержки и акселерации предпринимательства Министерства экономического развития Л.А. Василенко освятила проблему трансформации налоговой системы в условиях цифровизации российской экономики в качестве ключевого инструмента выхода экономики из рецессии. Доклад к.э.н., доцента Дагестанского государственного университета М.М. Сулейманова касался проблем дифференциации субъектов Российской Федерации и тенденций налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Д.социол.н., профессор Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Т.В. Зверева посвятила свой доклад проблемам новой философии налогового контроля в цифровой реальности. К.э.н., доцент

Дальневосточного федерального университета Синенко О.В. (г. Владивосток) в своем докладе уделила внимание проблеме трансформации налогового администрирования в России в условиях цифровизации. К.ю.н., доцент Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия Ю.В. Демидченко в докладе говорил об особенностях взаимодействия правоохранительных и налоговых органов при выявлении и расследовании фактов легализации доходов, полученных преступным путем. В докладе д.э.н., профессора Департамента общественных финансов Финансового университета Ю.Г. Тюриной говорилось о содействии достижению национальных целей развития в реализации бюджетно-налоговой политики России в современных условиях. Проблеме исследования новых трендов практики применения методов трансфертного ценообразования был посвящен доклад к.э.н., доцента Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Л.П. Грундел. Совместный доклад д.ю.н., главного научного сотрудника ФКУ НИИ ФСИН России Г.С. Шкабина и арбитражного управляющего Е.М. Шкабиной «Квалификация легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления» вызвал активную дискуссию среди участников конференции. Д.э.н., профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Н.В. Дедюхина обсудила с другими участниками конференции доклад на тему «Оптимизация налогообложения прибыли корпоративных структур как фактор роста рисков стагнации национальной экономики». Доклад д.ю.н., профессора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ю.К. Цареградской на тему «Ответственность за налоговые правонарушения: проблемы теории и практики» вызвал живой интерес участников секции ввиду своей актуальности и практикоориентированности. О системноэкономической модели развития налоговой системы был заслушан доклад д.филос.н., к.э.н., доцента Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета И.А. Журавлевой. Магистрант Южного федерального университета Т.В. Конц в своем докладе «Трансформация налоговых отношений в современных условиях глобальной «оцифровки» затронула проблемы изменения отношения между фискальными органами и налогоплательщиками в условиях цифровой экономики. К.э.н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Н.П. Мельникова посвятила свой доклад теме партнерских отношений налоговых органов и налогоплательщиков с точки зрения доверия, ответственности и их границ. Доклад к.ю.н., доцента Департамента международного и публичного права Финансового университета О.В. Поповой касался государственного принуждения исполнения судебных решений по постановлениям налоговых органов.

Руководителями секции № 10 «**Абхазия в условиях новой фазы кризиса: вызовы и возможные ответы**» выступили к.филос.н. О.Н. Дамения, руководитель Центра социально-экономических исследований (г. Сухум, Республика Абхазия), к.э.н. Х.К. Шатица, зав. отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований, И.В. Мирцхулава, научный сотрудник отдела национальной экономики Центра социально-экономических исследований.

Доцент О.Н. Дамения в своем докладе отметил, что глобальный кризис, развившийся на рубеже веков и продолжающийся поныне, рассматривается как геополитический проект, а по своим последствиям пандемия COVID-19 – как его новая

фаза. Кризис показывает, что капитал исчерпал себя и не может быть основой социального будущего. Альтернативой его может быть только смена парадигмы социального развития. Она мыслится, как переход к программно-целевому планированию развития общества, в котором капитал служит интересам человека.

К.э.н., профессор Академии геополитических проблем А.А. Отырба посвятил свой доклад выявлению роли денег в обеспечении безопасности государства. По мнению автора, недостаточность знаний о природе современных фиатных денег, открытость для любых действий любых капиталов приводит к «перманентному финансовому кризису, уничтожающего национальную экономику и ослабляющего государство».

И.В. Мирцхулава посвятила свое выступление трансформациям, происходящим в социальной сфере экономики Абхазии в условиях пандемии.

Сочетание в состоявшихся на конференции дискуссиях концептуальной и методологической политико-экономической стержневой основы с широким междисциплинарным обсуждением позволило проявить глубокий и всеобъемлющий характер происходящих во всем мире глобальных преобразований, оказывающих влияние не только на хозяйственную систему человека, но и на его бытие в целом, культурное и биологическое воспроизводство. Вместе с тем особый исторический путь России, уникальный опыт государственного строительства, основанного на реализации интересов общества, является важной предпосылкой поворота от формируемого постисторического пространства, в котором человек окончательно закрепощается как средство достижения интересов капитала, в сторону подлинной истории человечества, в которой сам человек становится целью на пути социально-экономического прогресса.

© 2021

Dmitry P. Sokolov¹

THE INSTITUTIONAL-REPRODUCTIVE MECHANISM
OF A FORMATIONAL “FORK IN THE ROAD”:
PRINCIPLES, FORMS AND INSTRUMENTS*

Keywords: *political economy, international conference, global economic development, fundamental political and economic research.*

In the article, an overview is provided of the reports and presentations at the International Scholarly and Practical Conference “The institutional-reproductive mechanism of a formational ‘fork in the road’: principles, forms and instruments”, that took place on 18 December 2020 at the Financial University of the Government of the Russian Federation.

¹ **Dmitry P. Sokolov**, PhD of Economics, The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Financial University under the Government of the Russian Federation», Moscow, Russia (*frei-falke@mail.ru*).

* **JEL codes:** A11, F01, O1, O33, P16.

Citation: Sokolov D.P. (2021). International scientific and practical conference «Institutional and reproductive mechanism of the formation fork: principles, forms, tools». *Problems in Political Economy*, 2(26): 175-189.

DOI: 10.5281/zenodo.5040351 (<https://zenodo.org/record/5040351>)